

torno a las polémicas más actuales sobre estos temas en Cuba y en el Derecho español, muy vinculado al de otros países, sobre todo de la Unión Europea. Su utilidad innegable para aprender, polemizar y crecer a todos los juristas hace de este libro un importante referente, al que personalmente agradezco inmensamente lo mucho que me tributó.

LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y LAS ILICITUDES PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL, de Reynaldo Jorge LAM PEÑA, Editorial UniAcademia Leyer, Bogotá, 2017.*

Una nueva obra nace para engrosar el concierto de los trabajos jurídico-penales de nuestro país, *La cadena de custodia de los elementos de prueba y las ilicitudes probatorias en el proceso penal*, de la autoría de Reynaldo Jorge LAM PEÑA, actualmente profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Es esa una obra escrita por manos jóvenes que con muchas horas de estudio, sacrificio y dedicación logran resumir en 186 páginas los antecedentes históricos, teóricos y conceptuales de la presente institución relacionada con el proceso penal; así como los elementos más significativos que pudieran desencadenar las ilicitudes probatorias. Se ha de destacar también que esta obra fue ganadora del primer puesto en el Segundo Concurso Iberoamericano de Ensayos Jurídicos convocado en Colombia por UNIACADEMIA y LEYER en el año 2017.

La cadena de custodia de los elementos de prueba es, sin lugar a dudas, una institución sociojurídica que se vincula indisolublemente al proceso penal, generalmente a la fase investigativa o de indagación del hecho delictivo. La misma se compone por una serie de pasos o fases, los cuales buscan la obtención lícita de las evidencias, las cuales podrán, después

*Por Javier RODRÍGUEZ FEBLES. Licenciado en Derecho. Profesor Instructor del Departamento de Derecho de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Presidente del Capítulo Provincial de Derecho Constitucional y Administrativo en la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Ciego de Ávila.

de ello, ser utilizadas como material probatorio. Un fallo o deficiencia en la obtención de estas, pueda dar lugar a contaminación, alteración o pérdida del material probatorio, lo que pondría en tela de juicio el proceso de investigación y, por ende, produciría la nulidad o anulabilidad de los mencionados elementos de prueba; con ello se obstruye considerablemente la obtención de la verdad sobre el hecho que se investiga y puede dar lugar a disolución del proceso.

La presente investigación ha sido estructurada por su autor en dos capítulos, el primero dedicado a los fundamentos doctrinales de la aludida institución, donde, valiéndose del método histórico-lógico, hace una acertada ilustración de sus antecedentes históricos, sus aspectos y definiciones conceptuales, los principios que la orientan y las fases reconocidas para el desarrollo de la misma. LAM PEÑA destina el segundo capítulo para la explicación de las ilicitudes probatorias que pueden ocurrir durante la cadena de custodia de los elementos de prueba, ilustrando de forma minuciosa la relevancia de la actividad probatoria dentro del proceso penal, los aspectos conceptuales de las pruebas ilícitas, sus diferentes formas de clasificación doctrinal, los efectos procesales que produce y las consecuencias generales que se desatan con la ruptura de la referenciada cadena de custodia.

Este estudio se incorpora para refuerzo doctrinal en un momento importante para la Cuba de hoy, donde nuestras leyes penales, sustantivas y adjetivas se encuentran a las puertas de una reforma sumamente necesaria, persiguiendo con ello su actualización en los nuevos escenarios sociales que discurren. Perfeccionar el correcto manejo de la cadena de custodia de los elementos de prueba para el proceso penal y para una mejor actividad probatoria son de los elementos más notorios que destaca este libro, buscando con ello dejar por sentada la importancia que esto reviste para el procedimiento penal, sobre todo, para las garantías en mayor medida del debido proceso penal, algo en lo cual se tiene que seguir trabajando en aras de lograr la igualdad efectiva de las partes.

Este libro, independientemente de enriquecer los estudios científicos desarrollados desde las ciencias penales, aporta contenidos y criterios sumamente actualizados sobre la temática en cuestión, sirviendo como basamento para la

modificación o perfección de la institución analizada. La misma aporta certeros conocimientos a jueces, fiscales, abogados, estudiantes y operadores del Derecho en general sobre la importancia de la cadena de custodia, las consecuencias ante su ruptura, así como las posibles soluciones legales que se les puede dar a la investigación ante las deficiencias en la actividad probatoria.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MIRADAS JURÍDICAS EN CLAVE CONVENCIONAL, de Leonardo B. PÉREZ GALLARDO (coordinador), Universidad Nacional de Barranca, Lima, Perú, 2018.*

Presentar a la comunidad jurídica esta nueva obra del profesor PÉREZ GALLARDO constituye un honor, a la vez que una alta satisfacción intelectual. En ella se condensa una característica de hondo tamiz *iusfilosófico* que ha signado a los estudios de Derecho Civil del patio en los últimos años, a saber: la ruptura de los cánones institucionales clásicos heredados del movimiento de codificación occidental, cuyos baremos más notables se localizan en la sistemática del *Code* napoleónico de 1804 y del *Codice* italiano de 1942, a través de constantes ejercicios transdisciplinarios que reafirman el innegable condicionamiento cultural del fenómeno jurídico. Así, lo relativo a las incidencias que desde el Derecho se pueden argüir en lo que respecta a la protección de las personas con discapacidad, se erige como reafirmación del carácter holístico que lo transversaliza, tanto en su condición de saber científico como en su misión de regular tuitivamente las relaciones sociales de relevancia.

Esta notabilidad que *per se* atañe a la temática que en esta ocasión desarrollan en sus más disímiles aristas 15 especialistas de variadas latitudes, se encuentra catalizada, al menos en los contornos cubanos, por tres aspectos esenciales. El primero de ellos, de naturaleza congénita, implica una superación de la agotada traza legalista y estatalista que ha primado en las introspecciones jurídicas vernáculas, pues no se puede negar que en la génesis del giro copernicano que ha experimentado la contemporaneidad en sede de capacidad jurídica, que arremete contra su